

O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI MUNOSABATLARIDA IJTIMOYIY KUTILMALAR MUAMMOSI

Asqarov Anvarjon Rahimjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Tojimamatov Jamshidbek Iqboljon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti, Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlarida ijtimoiy kutilmalar muammosini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda stereotiplar va o‘qituvchilarning kutilmalari o‘quvchilarning ta‘lim natijalariga qanday ta‘sir ko‘rsatishi tahlil qilinadi. Maqolada bu muammoni yengillashtirish uchun turli chora-tadbirlar va strategiyalar tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot o‘qituvchilar, ta‘lim siyosatchilari va tadqiqotchilar uchun muhim ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar. Ijtimoiy kutilmalar, stereotiplar, o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari, ta‘lim natijalari, Pigmalion effekti, Golem effekti, madaniy sezgirlik, ta‘lim xilma-xilligi.

1. Kirish. O‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlari ta‘lim jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu munosabatlarning asosi ijtimoiy kutilmalardan iborat bo‘lib, ular o‘qituvchilarning o‘quvchilar haqidagi fikrlari va kutilmalariga bog‘liq. Stereotiplar va noto‘g‘ri kutilmalar o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu maqola o‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlarida ijtimoiy kutilmalar muammosini o‘rganadi va ularni yengillashtirish uchun chora-tadbirlarni taklif etadi.

2. Adabiyotlar sharhi

2.1. Stereotiplar va kutilmalar

J. Dovidio, K. Kavakami va P. Glikning tadqiqotlari stereotiplarning ta‘limga ta‘siri haqida muhim ma‘lumotlar beradi. Ushbu tadqiqotlar stereotiplarning qanchalik kuchli ta‘sir ko‘rsatishini va bu ta‘sirni kamaytirish yo‘llarini o‘rganadi. Stereotiplar o‘qituvchilarning o‘quvchilarga nisbatan noto‘g‘ri kutilmalarini shakllantirishi mumkin, bu esa o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2.2. Pigmalion va Golem effektlari

R. Rosenthal va L. Yakobsonning "Pygmalion in the Classroom" tadqiqoti o‘qituvchilarning kutilmalari o‘quvchilarga qanday ta‘sir ko‘rsatishi haqida muhim ma‘lumotlar beradi. Ushbu tadqiqotda kutilmalar va natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘rsatilgan. Pygmalion effekti yuqori kutilmalarning o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini, Golem effekti esa past kutilmalarning salbiy ta‘sirini namoyish etadi.

2.3. Madaniy va til farqlari

C. Sleeter va C. Grantning madaniy sezgirlik va xilma-xillik bo'yicha ishlari o'qituvchi-o'quvchi munosabatlariga yondashuvlar bo'yicha nazariy va amaliy ma'lumotlar keltiradi. Ushbu tadqiqotlar o'qituvchilarning madaniy sezgirlik darajasini oshirish va turli madaniyatlardan kelgan o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

3. Metodologiya

3.1. Sifatli usul

Intervyu va fokus guruh suhbatlari orqali o'qituvchilar va o'quvchilarning tajribalari va fikrlari o'rganiladi. Bu usul orqali o'qituvchilarning kutilmalari va o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan munosabatlari haqida batafsil ma'lumot olish mumkin.

3.2. Miqdoriy usul

So'rovnomalar orqali kutilmalar va natijalar o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan tahlil qilinadi. So'rovnomalarda o'qituvchilar va o'quvchilarning kutilmalari, muvaffaqiyat darajalari va o'qituvchilar tomonidan berilgan baholar o'rganiladi.

4. Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni ko'rsatadi:

- **O'qituvchilarning kutilmalari:** O'qituvchilarning yuqori yoki past kutilmalari o'quvchilarning ta'lim natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqori kutilmalar o'quvchilarni ko'proq harakat qilishga undaydi, past kutilmalar esa o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

- **Stereotiplar:** Stereotiplar o'quvchilarning muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularning o'zlariga bo'lgan ishonchini kamaytiradi va ta'lim natijalarini pasaytiradi.

- **Madaniy va til farqlari:** Madaniy va til farqlari noto'g'ri kutilmalar va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin, bu esa o'quvchilar bilan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Munozara

Natijalar ijtimoiy kutilmalar muammosining ta'lim jarayoniga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. O'qituvchilarning kutilmalari va stereotiplarni kamaytirish strategiyalari muhokama qilinadi. Shu jumladan:

- **Stereotiplarni aniqlash va yo'q qilish bo'yicha amaliy choralar:** O'qituvchilar stereotiplarni aniqlash va ularga qarshi kurashish bo'yicha treninglar va mashg'ulotlarda qatnashishlari kerak.

- **O'qituvchilar uchun madaniy sezgirlik va xilma-xillik bo'yicha treninglar:** O'qituvchilar muntazam ravishda madaniy sezgirlik va xilma-xillik bo'yicha treninglarda qatnashishlari kerak.

• O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ochiq muloqotni rag'batlantirish:

O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida ochiq va samimiy muloqotni rivojlantirish ijtimoiy kutilmalarni aniq tushunishga va noto'g'ri tushunchalarni kamaytirishga yordam beradi.

6. Xulosa

Ushbu maqola o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarida ijtimoiy kutilmalar muammosini aniqlaydi va uni yengillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni tavsiya etadi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar, ta'lim siyosatchilari va tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin. O'qituvchilar stereotiplarni kamaytirish va madaniy sezgirlikni oshirish orqali o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. Science and innovation, 1(B8), 87-91.
2. Rahimjon o'g'li, A. A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarning Aqliy Taraqqiyotining Rivojlanishida O 'Yin Rivojlantiruvchi Faoliyat Sifatida. Uzbek Scholar Journal, 5, 207-209.
3. Asqarov, A. (2022). Maktabgacha Yosh Davrda Kreativ Tafakkurni Rivojlanishining Ijtimoiy Psixologik Aspektlari. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 882-883.
4. O'G'Li, A. A. R. (2022). XOTIRANI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS USULLARI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(6).
5. Kamilova, F. X. (2023). MAKTABGACHA YOSH DAVRDA MANTIQUIY VA KREATIV TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ASPEKTLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 508-512.
6. o'g'li Asqarov, A. R., & Turdimatov, J. (2023). KEKSALIK DAVRIDA XOTIRA JARAYONINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI PSIXOLOGIK ASOSLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 513-516.
7. o'g'li Asqarov, A. R., & Turdimatova, E. (2023). MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 482-485.
8. o'g'li Asqarov, A. R., & Musayev, J. (2023). TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHI SHAXSI XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLAR VA ULARNI BARTARAF QILISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK USULLARI. GOLDEN BRAIN, 1(15), 254-258.
9. Rahimjon o'g'li, A. A., & Baxtiyorovna, M. S. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL

QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ISTE'DODNING O'RNI. IQRO, 3(1), 314-316.

10. Zaylobidin o'g'li, A. I. (2023). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA O'Z-O'ZINI ANGLASHDA IJTIMOIYLASHUVNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 1(12), 94-98.

11. Ibroximjonovna, N. T. (2023). THE PROBLEM ANALYSIS OF THE PROCESS OF CREATIVE THINKING IN EDUCATION. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(4).

12. Rahimjon o'g'li, A. A., & Adxam o'g'li, X. A. (2023). INKLYUZIV TA'LIM OLAYOTGAN BOLALARNI TAFAKKUR SOHASINI O'RGANISH.

13. Rahimjon o'g'li, A. A. (2023). THE ROLE OF TALENT IN FORMING THE INTELLECTUAL CAPABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(12), 146-151.